

TIL VA TAFAKKUR MUSHTARAKLIGI: ARAB VA O'ZBEK FRAZELOGIZMLARINING UMUMIY JIHA TLARI

Yorqinoy FOZILJONOVA,
O'zJOKU, 2- bosqich talabasi
ORCID: 0009-0009-6401-670X
yorqinoyfoziljanova@gmail.com

Ilmiy rahbar: Saodat SHAMAKSUDOVA
O'zJOKU O'zbek tili va adabiyoti
kafedrasida dotsenti,
f.f.f.d. PhD

Annotatsiya. Tezisdagi arab va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklarning umumiy va o'xshash jihatlari tahlil qilinadi. Tarixiy-diniy manbalar va madaniy aloqalar ta'sirida shakllangan iboralar misollar asosida ko'rib chiqiladi. Natijada frazeologizmlarning semantik yaqinligi va xalq tafakkuridagi umumiyliklar yoritiladi.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, semantik yaqinlik, madaniy ta'sir, tarixiy-diniy manbalar, til-madaniyat aloqalari

Kirish

Til – xalqning eng muhim ma'naviy boyligi va tafakkur ko'zgu sidir. Har bir millat o'zining o'ziga xos dunyoqarashi, qadriyatlarini va tarixiy-madaniy merosini tilda, xususan, frazeologik birliklarda mujassamlashtiradi. Frazeologizmlar milliy tilning nafaqat bezagi, balki xalqning ruhiy olami, madaniyati va dunyoni idrok etish tarzini ifodalovchi barqaror til birliklaridir. Shu bois ularni o'rganish tilshunoslikda

ham, madaniyatshunoslikda ham alohida ilmiy ahamiyatga ega. Arab va o'zbek tillari ming yillik tarixiy, diniy va madaniy aloqalar bilan uzviy bog'langan. Qur'oni karim, hadislar, islomiy adabiyotlar hamda diniy-axloqiy meros orqali arab tilidan o'zbek tiliga ko'plab so'zlar, iboralar va frazeologizmlar kirib kelgan. Natijada ko'plab frazeologik birliklar shaklan yoki semantik jihatdan yaqinlik bo'lib, ikki xalq tafakkurida umumiy tasavvurlarni aks ettiradi. Masalan, sabr, qalb, til, nur kabi konseptlar asosidagi ramziy ifodalar ikkala tilda ham o'xshash ma'nolarni hosil qilgan.

Natija va mulohazalar

Frazeologizm – bu tarkibiy qismlari barqaror bo'lgan, ma'nosi ularni tashkil etuvchi so'zlarning oddiy yig'indisidan farq qiluvchi turg'un so'z birikmasidir (Rahmatullaev, 1978). U xalq tafakkuri, hayotiy tajribasi va madaniy qadriyatlarini ifodalovchi obrazli birlik bo'lib, tilning badiiy va emotsional boyligini ta'minlaydi.

Tilshunoslar frazeologizmga turlicha yondashgan. Masalan, V.V. Vinogradov ularni “ma'nosi tarkibiy qismlarining yig'indisidan farq qiladigan turg'un birliklar” deb ta'riflaydi (Vinogradov, 1977). O'zbek tilshunosligida Sh. Rahmatullaev frazeologizmlarni “ko'chma ma'noda qo'llanadigan, barqaror shaklga ega birliklar” sifatida izohlaydi (Rahmatullaev, 1978). Arab tilshunosligida esa bunday birliklar *ta'birāt mustaqirra* (устойчивые выражения) atamasi bilan izohlanib, ular Qur'oni karim, hadis va badiiy adabiyotlarda keng qo'llangan (Salimov, 2019).

Arab va o'zbek tillaridagi frazeologizmlarning qiyosiy o'rganilishi shuni ko'rsatadiki, umumiyliklar ko'proq diniy manbalar, madaniy aloqalar va ramziy ifodalar asosida shakllangan. Shu bilan birga, har ikki tildagi iboralar xalqning dunyoqarashidagi mushtaraklikni yaqqol ifodalaydi (Kitāb at-takallum fī al-lugha al-'arabiyya, 2015).

Quyidagi jadvalda buning isbotini ko'rishimiz mumkin:

Arabcha frazeologizm	Transkripsiya	Tarjima	O'zbekcha muqobil
طويل اللسان	<i>ṭawīlu al-lisān</i>	Tili uzun	Tili uzun
قطع في الماء	<i>Qaṭa 'a fī al-mā'</i>	Suvda yurdi	Suvga yozganday
في لمح البصر	<i>fī lamḥ al-baṣar</i>	Ko'z ochib yumguncha	Ko'z ochib yumguncha
وجهه كالقمر	<i>wajhuhu ka-l- qamar</i>	Oydek yuzli	Oy yuzli
يده طويلة	<i>yaduhu ṭawīla</i>	Qo'li uzun	Qo'li uzun
كسر قلبه	<i>kasara qalbahu</i>	Yuragini sindirdi	Qalbini sindirdi
على عيني ورأسي	<i>'alā 'aynī wa ra'sī</i>	Ko'zim va boshim ustida	Boshim ustiga
ذهب أدرج الرياح	<i>dhahaba adrāj ar-rīḥ</i>	Shamolga uchdi	Shamolga uchdi
العين بصيرة واليد قصيرة	<i>al-'ayn baṣīrah wa-l-yad qaṣīrah</i>	Ko'z ko'radi, qo'l yetmaydi	Ko'z qadar, qo'l yetmas (xohlaydi, ammo imkoniyati yo'q).
حبل الكذب قصير	<i>ḥabl al-kadhīb qaṣīr</i>	Yolg'on arqoni qisqa	Yolg'onning oyoqlari qisqa (yolg'on tez ochiladi)
يأكل بعينه	<i>ya 'kulu bi- 'aynihi</i>	Ko'zi bilan yeydi	Ko'zi och (ochko'z)
في فمه ماء	<i>fī famihi mā'</i>	Og'zida suv bor	Og'ziga talqon solgandek (indamaydi)

قلبه حجر	<i>qalbuhu hajar</i>	Yuragi tosh	Toshyurak (rahmsiz)
وجهه مقلوب	<i>wajhuhu maqlūb</i>	Yuzining rangi o'zgardi	Yuzining rangi o'chdi
ألقى السمع	<i>alqā as-sam</i>	Qulog'ini tashladi	Quloq soldi (diqqat qildi)
ذهب عقله	<i>dhahaba 'aqluhu</i>	Aqli ketdi	Aqlidan ayrildi
بارد الدم	<i>bāridu ad-dam</i>	Qoni sovuq	Sovuqqon (beparvo, hissiz)
ساخن الدم	<i>sākhinu ad-dam</i>	Qoni issiq	Qoni qaynagan (tez jahlli, qiziquvchan)
خرج من تحت الدلف إلى تحت المزراب	<i>Kharaja min taht ad-dalf ilā taht al-mizrāb</i>	Tom ostidan chiqib, nov ostiga tushdi	Bir balodan chiqib, boshqasiga tushdi/Chuqurdan chiqib, chuqurrog'iga tushdi
يمشي على العجين لا يخبز	<i>yamshī 'alā al-'ajīn mā yakhbiz</i>	Xamir ustida yursa ham buzmaydi	Oyog'i yengil / mayin yuradi
أكل عقله بحلاوة	<i>akala bi-'aqlīhi ḥalāwa</i>	Uning aqlini shirinlik bilan yedi	Boshi aylantirdi/qulog'iga lag'mon ildi
قطع قلبه	<i>qaṭa 'a qalbahu</i>	Yuragini kesdi	Yuragini tilka-pora qildi
رفع حاجبه	<i>rafa 'a ḥājibahu</i>	Qoshini ko'tardi	Qoshini chimirdi
بيض وجهه	<i>bayyaḍa wajhahu</i>	Yuzini oppoq qildi	Yuzini yorug' qildi
سود وجهه	<i>sawwada wajhahu</i>	Yuzini qora qildi	Yuzini yerga qaratdi/Sharmanda qildi

عض على أنامله	'adḍa 'alā anāmilihi	Barmoqlarini tishladi	Barmog'ini tishladi
طار عقله	ṭāra 'aqluhu	Aqli uchib ketdi	Aqlidan ozdi
أكل هوا	akala hawā	Havoni yedi	Og'zi kuyib qoldi
خرج من جلده	haraja min jildihi	Terisidan chiqdi	Jahli chiqdi / o'zidan chiqdi
ضاق صدره	ḍāqa ṣadruhu	Ko'kragi toraydi	Yuragi siqildi
وسع صدره	wasi 'a ṣadruhu	Ko'kragi keng	Yuragi keng/bag'rikeng
أدار ظهره	adāra zahrahu	Orqasini o'girdi	Orqasini o'girdi/etagini qoqdi
غسل يده منه	ghasala yadahu minhu	Qo'lini yuvdi	Qo'lini yuvdi (chetlashdi, voz kechdi)
فتح صفحة جديدة	fataḥa ṣafḥah jadīdah	Yangi sahifa ochdi	Yangi sahifa ochdi (yangi bosqich boshladi)
غمض عينيه	ghamadha 'aynayhi	Ko'zini yumdi	Ko'zini yumdi (ko'rmaslikka oldi / vafot etdi)
بلغ السيل الزبي	Balagha as-saylu az-zubā)	Daryo toshib tog' cho'qqisiga yetdi	Hammasi hiqqildog'iga keldi
ألقى نظرة	alqā nazrah	Qarash tashladi	Qarash tashladi / bir ko'z soldi
مشى على خطاه	mashā 'alā khuṭāhu	Izi ustidan yurdi	Izidan yurdi / taqlid qildi
سقط في يده	saqata fi yadihi	Qo'lidan tushdi	Afsuslandi / hayron qoldi
ضرب عصفرين بحجر واحد	Dzoroba usfuroyni bi hajarin vahidin	Bir tosh bilan ikki chumchuqni urdi	Bir o'q bilan ikki quyonni urdi

أكلت الأيام شبابه	<i>akalat al-ayyām shabābahu</i>	Kunlar yoshligini yedi	Yoshi o'tdi
انفجر من الضحك	<i>Anfajiru min adz- dzohak</i>	Kulgudan yorilib ketdi	Kulgudan yorildi/ichagi uzuldi
غرب عن وجع حالا	<i>g'oroba a'n vajhi halan</i>	Yuzidan ketdi	Ko'zidan yo'qoldi/daf bo'ldi
تلق بيده الى تحلوة	<i>Talaqo biyadhi i'la tahlukah</i>	O'z qo'li bilan o'zini tahlikaga tashladi	Ildiziga bolta urdi/o'zini o'zi jarga tashladi
رجع بغير الوجه الذي ذهب به	<i>roja`a bi g'oyri vajh ul-laziy dhaba bihi</i>	Boshqa bet bilan ketib, boshqasi bilan qaytdi	Asl basharasi ochildi
رب اخ له لم تلد امه	<i>Rubba axin lahu lam talid ummuhu</i>	U onasi tug'magan akasi bo'ladi	Tug'ishgandek qadrdon/ota boshqa, ona bo'lak aka-ukalar
لبس له جلد النمر	<i>Labisa lahu jilda an-namr</i>	Yo'lbars terisidan to'n kiydi	Teskari to'nini kiydi
طرق الحديد و هو ساخن	<i>Utruq ul-hadiyda va huva sakhin</i>	Temirni qizig'ida bosdi	Temirni qizig'ida bosdi
سريع الغضب سريع الرضا	<i>sari`ul g'odzobi sari`ur-ridzo</i>	Tez jahilli tez rozi bo'ladi	Jahli tez, kechirimi undanda tez

Arab tilidagi frazeologik birliklar xalqning dunyoqarashi, hayot tajribasi va madaniy qadriyatlarini ifodalovchi muhim til hodisasi hisoblanadi. Ular tildagi obrazlilikni kuchaytiradi, inson tafakkuri va hissiyotini badiiy shaklda ifodalashga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, arab tilida mavjud haqiqiy frazeologizmlar o'zining barqaror tuzilishi, ko'chma ma'nosi va emotsional-ekspressiv tusiga ko'ra o'zbek tilidagi frazeologik birliklarga yaqin turadi. Masalan, “أكل بعقله حلاوة” (Shirin gap bilan aldadi), “بلغ السيل الزبي” (Sabr kosasi to'ldi) kabi iboralar o'zbek tilidagi “bir qo'ldan sado chiqmaydi”, “ko'ziga chang soldi”, “sabr kosasi to'ldi” kabi

frazeologizmlar bilan semantik jihatdan o'xshashdir. Bu esa ikki xalq tafakkuridagi umumiylik – hayotiy tajriba, ijtimoiy qadriyat va axloqiy qarashlarning mushtarakligini ko'rsatadi.

Xulosa

Arab tilidagi frazeologizmlar ko'p hollarda inson xulq-atvori, mehnat, sabr, tavakkul, donolik, ehtiyotkorlik kabi ma'naviy-axloqiy tushunchalarni badiiy shaklda ifoda etadi. Shu bois bunday birliklar til madaniyatini, xalq tafakkurini va milliy ruhiyatni o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ularning o'zbek tili bilan qiyosiy tahlili ikki xalqning madaniy tafakkuridagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash, tarjima jarayonida ma'no va obraz uzviyligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, arab tilidagi haqiqiy frazeologizmlarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, frazeologik birliklar nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va tafakkur psixologiyasi uchun ham muhim tadqiqot ob'ekti sanaladi. Ularni o'rganish orqali til egalarining hayotiy tajribasi, qadriyatlari va ijtimoiy ong darajasi haqida keng tasavvur hosil qilish mumkin. Shu bois arab frazeologizmlarini chuqur o'rganish, ularni o'zbek tilidagi ekvivalentlar bilan qiyoslab tahlil etish, xalq tafakkurining sanogen (sog'lom fikrlashga yo'naltirilgan) jihatlari ochib berishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Vinogradov, V. V. (1977). *O osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinits russkogo yazyka* (On the main types of phraseological units of the Russian language). Moscow, Russia: Nauka Publishing House.

Rakhmatullaev, Sh. (1978). *O'zbek tili frazeologiyasining ba'zi masalalari* (Some issues of Uzbek language phraseology). Tashkent, Uzbekistan: Fan Publishing House.

Salimov, B. (2019). *Arab tili stilistikasi va frazeologiyasi* (Stylistics and phraseology of the Arabic language). Tashkent, Uzbekistan: Tashkent State Institute of Oriental Studies Press.

Al-Maydani, Ahmad ibn Muhammad. (1983). *Majma' al-amthal* (Collection of proverbs). Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifa.

Ibn Manzur. (1981). *Lisan al-'Arab* (The tongue of the Arabs). Cairo, Egypt: Dar al-Ma'arif.

INTERCONNECTION OF LANGUAGE AND THINKING: COMMON FEATURES OF ARABIC AND UZBEK PHRASEOLOGISMS

Abstract. This paper analyzes the common and similar features of phraseological units in Arabic and Uzbek languages. Expressions that have developed under the influence of historical, religious, and cultural interactions are examined through illustrative examples. The study reveals the semantic proximity of these phraseological units and highlights the shared elements of worldview and cognition reflected in both linguistic traditions.

Keywords: phraseological units, semantic proximity, cultural influence, historical and religious sources, language–culture relations

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ АРАБСКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Аннотация. В данной тезисе анализируются общие и сходные черты фразеологических единиц арабского и узбекского языков. На основе примеров рассматриваются выражения, сформировавшиеся под влиянием историко-религиозных источников и культурных связей. В результате выявляется

семантическая близость фразеологизмов и общие черты народного мировоззрения, отражённые в языковом сознании двух народов.

Ключевые слова: фразеологические единицы, семантическая близость, культурное влияние, историко-религиозные источники, взаимосвязь языка и культуры